

CERTIFICATE

OF APRECIATION

SHARQ FALSAFASI

Sattarova.G.F.

Turli mehnat sharoitidagi omillarning inson organizmiga
gigiyenik bahosi

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANDI

